

Identification of phase change materials thermal properties with the selected nanomaterials addition

Identyfikacja właściwości termicznych materiałów fazowo zmiennych z dodatkiem wybranych nanomateriałów

DOI: 10.15199/62.2022.11.16

The enthalpy and phase transition temp., sp. heat and phase transition time were detd. during melting and solidification of com. available phase transition material and with the addn. of 2 types of nanopowders ($\alpha\text{-Fe}_2\text{O}_3$, $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$) in the amt. of 0.8%, 6.5 % or 13%. No significant decrease in enthalpy and phase transition temp. was observed for each of the prepared samples. A significant neg. effect accompanying the increase in nanomaterial content was a significant extension of the phase transition time during melting.

Keywords: thermal properties, DSC, nano-PCM, melting time, thermal energy storage

Ze względu na losowy charakter energii ze źródeł odnawialnych znaczny wzrost jej wykorzystania możliwy jest w sytuacji optymalnego zarządzania i efektywnego magazynowania. W ostatnich latach dużego znaczenia zarówno w domowych, jak i przemysłowych systemach ciepłych nabrało magazynowanie energii termicznej TES (*thermal energy storage*)¹⁾. Energia termiczna może być magazynowana na trzy podstawowe sposoby, takie jak podwyższenie temperatury medium magazynującego, a zatem wykorzystanie właściwej pojemności cieplnej, wykorzystanie ciepła przemian fazowych oraz ciepła reakcji chemicznych. Podwyższenie temperatury wody lub innego medium w naziemnym lub podziemnym zbiorniku TTES (*tank thermal energy storage*) jest najprost-

Dr hab. inż. Jerzy WOŁOSZYN, prof. AGH (ORCID: 0000-0001-5608-3202), w roku 2009 ukończył studia na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH w Krakowie. W 2014 r. uzyskał stopień doktora, a w 2020 r. stopień doktora habilitowanego na tym samym wydziale. Jest profesorem uczelni w Katedrze Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska AGH. Specjalność – mechanika komputerowa, metody numeryczne w problemach ciepło-przepływowych, wymiana ciepła i masy; specjalista w zakresie magazynowania energii termicznej.

* Adres do korespondencji:

Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, tel.: (12) 617-31-06, e-mail: jwołoszyn@agh.edu.pl

Główną wadą organicznych materiałów fazowo zmiennych, które są coraz częściej stosowane w magazynach energii termicznej, jest ich niska przewodność cieplna. Zmniejszenie oporu cieplnego po stronie medium magazynującego realizowane poprzez dodanie nanomateriałów to jeden ze sposobów na poprawę efektywności procesu wymiany ciepła. Przeprowadzono badania entalpii i temperatury przemiany fazowej, ciepła właściwego oraz czasu przemiany fazowej w trakcie topnienia i krzepnięcia komercyjnie dostępnego materiału fazowo zmiennego z dodatkiem dwóch rodzajów nanoproszków ($\alpha\text{-Fe}_2\text{O}_3$ i $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$) o udziale masowym 0,8%, 6,5% oraz 13%. Nie stwierdzono znacznego obniżenia entalpii i temperatury przemiany fazowej dla każdej z przygotowanych próbek. Istotnym negatywnym efektem towarzyszącym przy wzroście udziału nanomateriału był znaczny wzrost czasu przemiany fazowej w trakcie topnienia.

Słowa kluczowe: właściwości termiczne, DSC, nano-PCM, czas topnienia, magazynowanie energii termicznej

szą i najczęściej stosowaną metodą magazynowania energii. Z kolei podziemne magazynowanie energii w górotworze jest obiecującą technologią sezonowego magazynowania energii²⁾. Jednak znaczne gęstości energii uzyskuje się dla technologii, które jednocześnie wykorzystują właściwą pojemność cieplną oraz ciepło przemiany fazowej³⁾. Najpopularniejszym podejściem jest zastosowanie materiałów fazowo zmiennych wykorzystujących przemianę ciało stałe-ciecz PCM (*phase-change material*).

Najważniejszą wadą systemów magazynowania wykorzystujących ciepło przemiany fazowej LHTES (*latent heat TES*) jest mała przewodność cieplna PCM, która znacznie ogranicza ich szersze zastosowanie. Wiele przeprowadzonych do tej pory badań koncentruje się zatem na technikach poprawy wymiany ciepła w systemach LHTES. Istnieją trzy główne podejścia: zwiększenie powierzchni wymiany ciepła (np. za pomocą żeber⁴⁾ lub enkapsulacji⁵⁾), zmniejszenie oporu cieplnego po stronie PCM poprzez zwiększenie efektywnej przewodności cieplnej (np. za pomocą mediów porowatych, siatek stalowych, miedzianych lub nanocząstek) oraz poprawa jednorodności procesu (np. poprzez zastosowanie kilku PCM o różnych temperaturach przemiany fazowej lub optymalizację procesu)⁶⁻⁸⁾.

Nanocząstki jako dodatek zmniejszający opór cieplny po stronie PCM są przedmiotem wielu prac badawczych na

całym świecie, o czym świadczy znaczna liczba prac przeglądowych w tym zakresie. Stosowanych jest wiele rozmaitych dodatków do PCM w postaci nanocząstek, takich jak węgiel i jego różne odmiany alotropowe (często grafen), metale (Fe, Al, Cu, Ag, Ni) i tlenki metali (np. TiO_2 , Al_2O_3 , Fe_3O_4)⁹⁾. Główną cechą wszystkich stosowanych dodatków jest wielokrotnie większa wartość przewodności cieplnej w porównaniu z organicznymi PCM. Jak przedstawiono w pracy Putra i wspólr.¹⁰⁾, dodatek nanografenu o udziale masowym 0,3% pozwolił na prawie dziesięciokrotne zwiększenie efektywnego współczynnika przewodzenia ciepła. W pracy Nourani i wspólr.¹¹⁾ autorzy raportują, że dodatek nano- Al_2O_3 o udziale masowym 10% pozwolił na zwiększenie efektywnego współczynnika przewodzenia ciepła o 31%. Oprócz efektu pozytywnego występują również negatywne skutki stosowania nanoproszków z organicznymi PCM. Do podstawowych należą: zmniejszenie wartości entalpii przemiany fazowej, ciepła właściwego, wzrost lepkości, zmiana temperatury przemiany fazowej w odniesieniu do czystego PCM¹¹⁾ oraz sedimentacja cząstek. Duży problem stanowi również przygotowanie nano-PCM i fakt mniejszej stabilności w porównaniu z czystym PCM.

W większości przeprowadzonych do tej pory badań skupiano się na wynikach otrzymanych z pomiarów przewodności cieplnej, DSC lub pomiarów dla próbek o niewielkich rozmiarach, co nie daje odpowiedzi na pytanie, jak zachowa się taki materiał w większej skali. Celem przeprowadzonych badań była identyfikacja właściwości termicznych nano-PCM, czyli entalpii i temperatury przemiany fazowej, ciepła właściwego oraz czasu przemiany fazowej w trakcie topnienia i krzepnięcia.

Część doświadczalna

Materiały

Materiałem wytypowanym do badań był komercyjnie dostępny organiczny PCM o oznaczeniu RT50 (Rubitherm), który charakteryzował się temperaturą przejścia fazowego w trakcie ogrzewania w przedziale 45–51°C oraz chłodzenia 51–46°C, wysoką wartością entalpii przemiany fazowej 160 J/g (niepewność $\pm 7,5\%$), brakiem efektu przechłodzeń, chemiczną obojętnością, 12,5-proc. rozszerzalnością objętościową oraz stabilnością w wielu cyklach przemiany fazowej¹²⁾.

Jako nanoproszek wytypowano dwa komercyjnie dostępne tlenki metali, tlenek żelaza $\alpha\text{-Fe}_2\text{O}_3$ o średnim rozmiarze cząstek 30 nm oraz tlenek glinu $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ o średnim rozmiarze cząstek 20 nm, i właściwościach przedstawionych w tabeli 1.

Metodyka badań

Dwie główne techniki stosowane do przygotowania próbek nano-PCM w celu przeprowadzenia badań eksperymentalnych to metoda jednoetapowa i dwuetapowa. W metodzie jednoetapowej nanocząstki syntezowano i dyspergowano jednocześnie, a w metodzie dwuetapowej otrzymany wcześniej proszek nanomateriału łączono następnie z bazowym PCM w celu uzyskania jednorodnego rozproszenia cząstek. Zaletą tej techniki była możliwość komercyjnego przygotowania

Table 1. Properties and characteristics of nanoparticles Fe_2O_3 and Al_2O_3 ^{13,14)}

Tabela 1. Właściwości i charakterystyka nanocząstek Fe_2O_3 i Al_2O_3 ^{13,14)}

Właściwość	Fe_2O_3	Al_2O_3
Czystość, %	99	99,95
Średni rozmiar, D50, nm	30	20
Gęstość, g/cm ³	5,24	3,89
Współczynnik przewodzenia ciepła, W/(m · K)	7	40
Ciepło właściwe, J/(kg · K)	104	880

nanoproszku w osobnym procesie, jednak występowały duże problemy ze stabilnością, aglomeracją i sedimentacją cząstek w bazowym PCM. Aglomerację można ograniczyć poprzez zastosowanie środków powierzchniowo czynnych, które pomagają stabilizować nanociecz. Stosowane są również różne metody dyspersji nanoproszku w bazowym PCM szerzej opisane w pracy Hayat i wspólr.⁹⁾

Próbki nano-PCM o różnym udziale masowym nanoproszku Al_2O_3 oraz Fe_2O_3 (rys. 1) zostały przygotowane metodą dwuetapową. Wymaganą ilość PCM o temp. topnienia ok. 50°C oraz nanoproszek odważono za pomocą wagi elektronicznej z niepewnością $\pm 0,001$ g. Do stopionej parafiny dodano stabilizator/emulgator w postaci stearynianu sacharozy i nano- Fe_2O_3 , nano- Al_2O_3 (0,8%, 6,5%, i 13,0% mas.) w proporcji masowej 1:2,5 w odniesieniu do nanomateriału. Następnie próbkę mieszano mechanicznie z prędkością 400 rpm przez 1 h oraz mieszano ultradźwiękami o mocy 50 W i częstotliwości 20 kHz przez 2 h. Przygotowane próbki oznaczono w następujący sposób: P00 – czysty PCM, P01 – 0,8% nano- Fe_2O_3 , P02 – 6,5% nano- Fe_2O_3 , P03 – 13% nano- Fe_2O_3 , P11 – 0,8% nano- Al_2O_3 , P12 – 6,5% nano- Al_2O_3 , P13 – 13% nano- Al_2O_3 .

W celu identyfikacji właściwości termicznych nano-PCM przeprowadzono pomiar entalpii i temperatury przemiany fazowej wykonany z wykorzystaniem różnicowej kalorymetrii skaningowej DSC (*differential scanning calorimetry*). Zastosowano urządzenie TA Instruments Q1000 z przyjętą szybkością zmiany temp. 10 K/min i w zakresie 10–80°C, stosując po dwa cykle grzania i chłodzenia dla wszystkich przygotowanych próbek. Zgodnie z danymi producenta niepewność dla pomiaru temp. wynosiła $\pm 1^\circ\text{C}$. Pomiar ciepła właściwego przeprowadzono z wykorzystaniem różnicowej kalorymetrii skaningowej z modulacją temperatury, a pomiar temperatury PCM/nano-PCM w czasie procesu topnienia i krzepnięcia ze śledzeniem frontu przemiany fazowej przeprowadzono z wykorzystaniem stanowiska badawczego schematycznie przedstawionego na rys. 2.

Fig. 1. Nanopowder: a) Fe_2O_3 , b) Al_2O_3

Rys. 1. Nanoproszek: a) Fe_2O_3 , b) Al_2O_3

Stanowisko badawcze (rys. 2) składało się z prostopadłościennej szklanej komory testowej o wymiarach wewnętrznych 34×72×100 mm i grubości szkła 4 mm. Izolacja zewnętrzna wykonana została z polistyrenu ekstrudowanego o grubości ścianki 10 cm, co pozwalało ograniczyć wpływ warunków zewnętrznych. Szklaną komorę testową wypełniano przygotowanymi próbkami nano-PCM (200 mL). Źródło ciepła/chłodu stanowiła łaźnia cyrkulacyjna z chłodzeniem firmy Witegmodel WCR-30 zapewniająca jednorodność temperatury cieczy $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$. Przyjęto temperaturę cieczy obiegowej w układzie równą 68°C dla grzania oraz 20°C dla chłodzenia. Elementem łączącym źródło ciepła/chłodu z medium magazynującym był wymiennik w postaci bloku wodnego wykonanego ze stopu aluminium. W komorze badawczej znajdowały się dwa rezystancyjne czujniki temperatury Pt100 wykonane w klasie 1/10B wg normy¹⁵⁾ umieszczone w odległości 20 mm i 60 mm od ścianki wymiennika. Pod wymiennikiem umieszczony został miniaturowy czujnik temperatury Pt100 wykonany w klasie A wg normy¹⁵⁾. Temperaturę otoczenia mierzono czujnikiem rezystancyjnym Pt100 wykonanym w klasie 1/10B. Zastosowanie czujników z czterema przewodami pozwoliło wyeliminować wpływ rezystancji przewodów pomiarowych na wynik pomiaru. Akwizycję danych pomiarowych przeprowadzono z zastosowaniem karty pomiarowej NI PCI-6289 oraz układu do kondycjonowania (przetwornik wtórny) sygnału NI SCXI-1503 oraz pakietu LabView. Stanowisko zostało wyposażone w aparat umożliwiający wykonywanie zdjęć i obserwację frontu przemiany fazowej oraz kamerę termowizyjną (FLIR Lepton) w celu obserwacji rozkładu temperatury na powierzchni komory badawczej.

Wyniki badań

Wyniki otrzymane z DSC dla wybranej próbki nano-PCM (P01 – 0,8% Fe_2O_3) w postaci strumienia ciepła w funkcji temperatury przedstawiono na rys. 3. Wartości entalpii, temperatury charakterystycznej podczas przemiany fazowej w trakcie ogrzewania i chłodzenia oraz ciepło właściwe dla temp. 20 i 65°C przedstawiono w tabeli 2. Podczas ogrzewania początkowy pik o entalpii 34,96 J/g i $T = 34,69^{\circ}\text{C}$ (rys. 3) był wynikiem przemiany ciała stałe-ciało stałe w analizowanym nano-PCM, podczas gdy dużo większy pik o entalpii 153,8 J/g i $T = 53,29^{\circ}\text{C}$ przedstawiał przemianę ciało stałe-ciecz i to właśnie ta przemiana była głównym czynnikiem decydującym o przydatności tego materiału do magazynowania energii termicznej.

Zmierzone wartości temperatury charakterystycznej w trakcie ogrzewania dla próbek P01–P13 były nieco niższe, a dla chłodzenia nieco wyższe, jednak nie odbiegały znacznie od wartości dla czystego PCM. Różnice dla wartości entalpii nie przekraczały 6%. Stosunkowo duże rozbieżności dla wartości ciepła właściwego pomiędzy rozpatrywanymi próbkami świadczą o braku stabilności przygotowanych próbek i ich ewolucji w trakcie procesu. Zmiany temperatury nano-PCM w czasie podczas ogrzewania (20 mm od ścianki wymiennika) i chłodzenia (60 mm) przedsta-

wiono na rys. 4, a zmiany frakcji ciekłej wraz ze zdjęciem przedstawiającym front przemiany fazowej dla czasu 180 min podczas topnienia przedstawiono na rys. 5. Wbrew oczekiwanemu skróceniu czasu przemiany fazowej osiągnięcie 100-proc. frakcji ciekłej dla każdego rozpatrywanego przypadku nano-PCM okazało się dłuższe niż dla czystego PCM. Czas przemiany fazowej całego materiału podczas ogrzewania dla próbek P01, P02, P03 wzrósł o odpowiednio 35%, 85% i $> 190\%$, dla próbek P11, P12, P13 o 98%, a w pozostałych przypadkach o $> 190\%$. Mogło to być spowodowane raportowanym w innych pracach¹¹⁾ wzrostem lepkości ciekłego nano-PCM i ograniczeniem prądów konwekcyjnych odpowiadających głównie za czas przemiany fazowej podczas topnienia w przyjętej konfiguracji wymiennika ciepła. Zauważono również, że po średnio dwóch cyklach topnienie/krzepnięcie następowała sedimentacja nanocząstek. Zatem dobrany stabilizator/emulgator (stearynianu sacharozy) nie ograniczył negatywnego efektu dodatku nanocząstek. Nanoproszki wykazywały również dużą podatność na tworzenie aglomeratów, co było związane z ich niewielkim rozmiarem, a tym samym z dużym udziałem atomów powierzchniowych. Szczególnie widoczne może to być w przypadku tlenków metali, które wykazują strukturę jonową¹⁶⁾. Czas krzepnięcia zmierzono dla próbek P00, P01, P02, P11 i we wszystkich analizowanych przypadkach wynosił ok. 250 min (rys. 4).

Podsumowanie

Fig. 2. Schemat of the test stand (dimensions in mm)

Rys. 2. Schemat stanowiska badawczego (wymiarów podane w mm)

Fig. 3. DSC results for P01

Rys. 3. Wyniki z pomiarów DSC dla próbki P01

Table 2. Measurement results of phase change heat, specific heat and phase change time

Tabela 2. Wyniki pomiarów ciepła przemiany fazowej, ciepła właściwego i czasu przemiany

Próbka	Ciepło przemiany fazowej				C_p		Czas przemiany	
	ogrzewanie		chłodzenie		20°C	65°C	topnienie	krzepnięcie
	T, °C	h, J/g	T, °C	h, J/g	J/(g K)	min	min	
P00-0%	54,18	157,90	48,05	158,70	2,45	2,51	207	~250
Fe_2O_3								
P01-0,8%	53,29	153,80	49,33	159,40	2,05	2,14	279	~250
P02-6,5%	53,46	157,40	50,54	161,30	2,50	2,67	383	~250
P03-13%	53,97	157,00	50,69	160,80	2,15	2,24	> 600	-
Al_2O_3								
P11-0,8%	53,46	154,70	50,03	159,00	2,03	2,20	411	~250
P12-6,5%	53,70	161,70	50,11	165,20	2,06	2,23	> 600	-
P13-13%	53,45	150,50	50,83	151,80	2,35	2,41	> 600	-

W pracy przedstawiono wyniki pomiarów DSC entalpii i temperatury przemiany fazowej, ciepła właściwego oraz czasu przemiany fazowej ze śledzeniem jej frontu dla dwóch wybranych nano-PCM, czyli nano- Fe_2O_3 i nano- Al_2O_3 .

Nie zauważono znacznego obniżenia entalpii i temperatury przemiany fazowej dla każdej z przygotowanych próbek.

Istotnym negatywnym efektem towarzyszącym przy wzroście udziału masowego nanomateriału był znaczny wzrost czasu przemiany fazowej w trakcie topnienia.

Fig. 4. Temperature changes of nano-PCM during melting (a) and solidification (b)

Rys. 4. Zmiany temperatury nano-PCM w trakcie topnienia (a) i krzepnięcia (b)

Fig. 5. Liquid fraction over time and the solid-liquid interface for 180 min

Rys. 5. Zmiany frakcji ciekłej w czasie oraz front przemiany fazowej dla 180 min

Dodanie stabilizatora/emulgatora w postaci stearynianu sacharozy nie ogranicza negatywnego efektu dodatku nanocząstek i po średnio dwóch cyklach topnienia/krzepnięcia następuje sedymentacja nanocząstek, a otrzymane wyniki pomiarów DSC świadczą o ewolucji próbki w trakcie procesu.

Przeprowadzone badania mają charakter wstępny i jako ich kontynuację proponuje się zmianę stabilizatora i przeprowadzenie badań sedymentacji dla kilku/kilkunastu cykli topnienia/krzepnięcia. Proponowane są również badania pozwalające na ocenę czasu przemiany fazowej dla PCM z dodatkiem siatek lub wełny miedzianej.

Prace badawcze zostały finansowane w ramach projektu NCN Miniatura 5 nr 2021/05/X/ST8/00400.

Artykuł dostępny na podstawie licencji Creative Commons Uznanie autorstwa CC-BY 4.0.

Otrzymano: 12-09-2022

LITERATURA

- [1] D. Urge-Vorsatz, L.F. Cabeza, S. Serrano, C. Barreneche, K. Petrichenko, *Renew. Sustain. Energy Rev.* 2015, **41**, 85.
- [2] J. Wołoszyn, *Renew. Energy* 2020, **157**, 545.
- [3] A. Frazzica, M. Manzan, V. Palomba, V. Brancato, A. Freni, A. Pezzi, B.M. Vaglieco, *Energies* 2022, **15**, 2596.
- [4] M. Masoumpour-Samakoush, M. Miansari, S.S.M. Ajarostaghi, M. Arici, *J. Energy Storage* 2022, **45**, 103545.
- [5] F. Hassan, F. Jamil, A. Hussain, H.M. Ali, M.M. Janjua, S. Khushnood, M. Farhan, K. Altaf, Z. Said, C. Li, *Sustain. Energy Technol. Assess.* 2022, **49**, 101646.
- [6] Y.B. Tao, Y.L. He, *Renew. Sustain. Energy Rev.* 2018, **93**, 245.
- [7] J. Wołoszyn, K. Szopa, G. Czerwiński, *Appl. Therm. Eng.* 2021, **196**, 117332.
- [8] J. Wołoszyn, G. Wyciszkiwicz, *Przem. Chem.* 2021, **100**, nr 9, 879.
- [9] M.A. Hayat, Y. Chen, M. Bevilacqua, L. Li, Y. Yang, *Sustain. Energy Technol. Asses.* 2022, **50**, 101799.
- [10] N. Putra, M. Amin, E.A. Kosasih, R.A. Luanto, N.A. Abdullah, *Appl. Therm. Eng.* 2017, **124**, 62.
- [11] M. Nourani, N. Hamdami, J. Keramat, A. Moheb, M. Shahedi, *Renew. Energy* 2016, **88**, 474.
- [12] Rubitherm, 2022, Data sheet RT50, <https://www.rubitherm.eu>, dostęp 30.08.2022 r.
- [13] T. Elango, A. Kannan, K. Kalidasa Murugavel, *Desalination* 2015, **360**, 45.
- [14] M. Tahmasebi Sulgani, A. Karimpour, *J. Mol. Liq.* 2019, **283**, 660.
- [15] PN-EN 60751:2009, Czujniki platynowe przemysłowych termometrów rezystancyjnych i platynowe czujniki temperatury.
- [16] H. Matysiak, [w:] *Nanomateriały inżynierskie konstrukcyjne i funkcjonalne* (red. M. Lewandowska, K. Kurzydłowski), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.